

Experiment Schwarmintelligenz: Workshop zur Lösung von TEI-Markup-Fragen in der digitalen Edition von Peter Handkes Notizbüchern

Ulrich von Bülow (Deutsches Literaturarchiv Marbach), Johanna Eigner (Literaturarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek), Bernhard Fetz (Literaturarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek), Vanessa Hanneschläger (Deutsches Literaturarchiv Marbach), Katharina Pektor (Literaturarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek)

Dank der TEI ist die digitale Edition ein mittlerweile stark standardisiertes Format zur Aufbereitung und virtuellen Verfügbarmachung von Texten. Wie Personen, Orte, Institutionen, Werke oder Zeit (üblicherweise) erfasst werden, wie Korrekturen, Streichungen, Zeichnungen, Schreiber*innenhände, Schreibgeräte oder Stempel (üblicherweise) modelliert werden, ist allen klar, die schon einmal an einer digitalen Edition gearbeitet haben. Dennoch birgt jedes neue Ausgangsmaterial wieder neue Problemstellungen und gibt Anlass, ein TEI-Modell von Null weg zu denken und bekannte Praktiken zu modifizieren. Ausgangsmaterial für diesen Workshop sind die Notizbücher des österreichischen Literaturnobelpreisträgers Peter Handke, die in einem Gemeinschaftsprojekt des Literaturarchivs der Österreichischen Nationalbibliothek Wien und des Deutschen Literaturarchivs Marbach ab Februar 2021 digital ediert werden. Die Notizbücher sind ein bedeutender, bislang unveröffentlichter Werkkomplex des Autors. Derzeit sind 75 Stück aus dem Zeitraum von 1971 bis 1990 mit 10.900 engbeschriebenen Seiten für Benutzer*innen in Marbach und Wien zugänglich; sie zählen dort zu den gefragtesten Beständen.

Die Notizbücher sind nicht nur Handkes wichtigstes Arbeitsmittel, mit dem er seine Werke vorbereitet, seine Poetik entwickelt oder Lektüren und Reisen vermerkt. Ab 1976 beginnt er eine tägliche „Reportage“ von Bewusstseinsindrücken aller Art. Die Konsequenz der Mitschrift, die mit Skizzen und großflächigen Zeichnungen versehen ist, aber auch die Verwendung verschiedenfarbiger Schreibstoffe und die unterschiedlichen Beilagen (Blumen, Briefe, Zeitungsausschnitte, Fahrscheine etc.), machen die Notizbücher zu einzigartigen Kunstwerken und zugleich zu unverzichtbaren Quellen für die Handke-Forschung. Sie gelten als Schlüssel für jede seriöse Werkinterpretation.

Das aktuelle Projekt bearbeitet einen ersten Teil von 22 Notizbüchern aus dem Zeitraum 1976–1979 (der zweite Teil ist Gegenstand eines Folgeprojekts). Zu Beginn des Workflows wird mit den Editionsrichtlinien ein TEI Modell anhand eines digitalen Notizbuch-Prototyps entwickelt. Eine Herausforderung ist das Modell dabei insofern, als es eine weitestgehend vollständige und nachhaltige Konzipierung erfordert; es muss für den gesamten Bestand von 75 Notizbüchern eine möglichst stabile Basis bieten, um spätere Nachbesserungen so gut es geht zu vermeiden. Herausforderung ist es aber auch deshalb, weil die Notizbücher einige editorische Schwierigkeiten enthalten wie etwa Notate, die von Stenographiekürzeln durchsetzt oder in verschiedenen Schriften (Griechisch, Kyrilisch) geschrieben sind; Zeichnungen und Skizzen, die beschriftet sind, von Text umrahmt werden oder Schrift überlappen; über mehrere Seiten verlaufende, mit Verweisen versehene, komplexe Textkorrekturen; ein nicht immer eindeutiges Markierungssystem usf.

In diesem Workshop soll daher die Community der digitalen Editor*innen mobilisiert werden, um ihre Ideen und Lösungen für ungewöhnliche Probleme einzubringen. Das Projektteam setzt auf die Schwarmintelligenz der DHd-Community.

Eingeladen zur Teilnahme sind alle Forscher*innen mit Interesse an und Erfahrung mit TEI Modellierung, die ihre Ideen zu komplexen Aspekten des Materials einbringen möchten. Die Veranstalter*innen des Workshops werden konkrete Frage- bzw. Problemstellungen präsentieren, die gemeinsam diskutiert und im besten Fall direkt gelöst werden können.

Die Diskussionsthemen werden aus dem Bereich sowohl des strukturellen Markups (Einteilung des Texts in Einheiten und Abschnitte, Umgang mit Datierungen und Zeichnungen, Umgang mit Streichungen und nachträglichen Eingriffen usw.), als auch des semantischen Markups (Zuordnung von Notizen zu eigenen Werken, Umgang mit erwähnten und nicht explizit erwähnten Werken anderer sowie direkten und indirekten Zitaten daraus, erwähnte wirkliche Personen und literarische Figuren, Umgang mit Abkürzungen, erwähnte Orte als Entstehungsorte der Notizen oder als erinnerte, literarische Orte usw.) kommen.

Für die Teilnehmer*innen bietet der Workshop nicht nur die Möglichkeit, ihr Wissen einzubringen, sondern auch die Gelegenheit, sich mit anderen Expert*innen zu vernetzen und aus der Diskussion neue Ideen für eigene Projekte mitzunehmen.

Geplanter Ablauf

- 9.30 Begrüßung, Einführung in das Projekt
- 10.00 Vorstellungsrunde der Teilnehmer*innen
- 10.10 Präsentation von Problemstellungen im Bereich des strukturellen Markups & Diskussion
- 10.50 Pause
- 11.10 Präsentation von Problemstellungen im Bereich des semantischen Markups & Diskussion
- 12.00 Abschlussdiskussion, Ausblick
- 12.30 Ende

Anm.: Die vDHD 2021 ist eine durch die Community des Verbandes Digital Humanities im deutschsprachigen Raum organisierte virtuelle Konferenz. Die Abstracts haben kein Peer-Review-Verfahren durchlaufen.